

ЕРТЎЛА ТАШҚИ ДЕВОРЛАРИНИ ИССИҚЛИК ИЗОЛЯЦИЯ ҚИЛИШ ВА ИССИҚЛИК УЗАТИШГА ҚАРШИЛИГИНИ ОШИРИШ

Қурбонов Алижон Сарабек ўғли,

Мирзо .Улуғбек номидаги Самарқанд давлат архитектура-қурилиш
университети, Бино ва иншоотларни лойиҳалаш кафедраси ўқитувчиси

alijonqurbonov1990@mail.ru

(91) 187-11-77

Аннотация: мақолада биноларнинг (турар-жой ва жамоат) ертўла ташқи деворларини иссиқлик узатишга қаршилигини ошириш ҳамда бунинг ечими сифатида қўлланиладиган самарали иссиқлик изоляция материалларининг тури, унинг қалинлигини аниқлаш ечими кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар: ертўла деворлари, иссиқлик изоляция, иссиқлик узатишга қаршилиқ, энергия самарадорлик, иссиқлик ўтказувчанлик.

Кириш. Бугунги даврда бинолардан йўқотилаётган иссиқлик (энергия)ни сақлаб қолиш муаммоси долзарб масала бўлиб қолмоқда. [1] келтирилган маълумотларга қарайдиган бўлсак, биноларнинг ер ости (ертўла ташқи деворлари) қисми орқали ҳам сезиларли даражада иссиқлик, йўқолишини кўриш мумкин. Бизга маълумки, биноларнинг ер ости ташқи тўсиқ конструкцияларининг аксарияти биноларда юк кўтариш вазифасини ҳам бажаради. Шунинг учун улар одатда зич, мустаҳкам, лекин иссиқликни кўп ўтказадиган материаллардан бажарилади. Бундай конструкцияларда, ҳам юк кўтариш, ҳам иссиқлик изоляцияси вазифасини бажарадиган материаллар қўлланилади. Улар ёрдамида айрим биноларнинг ер ости ташқи тўсиқ конструкцияларига қўйиладиган иссиқлик тежамкорлик талабларини бажариш деярли мумкин эмас. Бу муаммони ҳал этишнинг асосий йўли сифатида, ер ости ташқи тўсиқ конструкцияларини турли вазифаларга мўлжалланган, яъни юк

кўтарувчи ва иссиқлик изоляцияси қатламларига ажратиш, уларни кўп қатламли қилиб, аниқроғи иссиқлик изоляция қатлами киритиб лойиҳалаш дунё амалиётида ўз ўрнини топган. Бироқ, ертўла ташқи деворлари бевосита грунт қатлами билан алоқада бўлганлиги сабабли, ер ости қисмида қўллаш мумкин бўлган иссиқлик изоляция материалларининг тури муҳим ҳисобланади.

Асосий қисм.

Биоларнинг ташқи тўсиқ конструкцияларини кўп қатламли қилиб лойиҳалашда фибролит, кўпик шиша, минерал момиқ каби материаллардан ташқари, кейинги пайтларда пенопластлардан ҳам кенг фойдаланилмоқда.

Ҳозирги кунда эса иссиқлик изоляция материали сифатида ишлатиш учун турли хил янги синтетик ва органик материаллар тавсия қилинмоқда.

Шуни таъкидлаб ўтиш лозимки, илгари иссиқлик изоляция материалларининг сифати - унинг иссиқлик ўтказишга қаршилик даражаси билан баҳоланган бўлса, ҳозирги кунда уларнинг қандай нурланишлардан ҳимоя қила олиши, мустаҳкамлиги, намлик ва кимёвий таъсирларга чидамлилиги, ёнғин хавфсизлиги, буғ ўтказувчанлиги, товуш изоляцияси, эксплуатацияда қулайлиги каби хусусиятлари ҳам эътиборга олинмоқда.

Иссиқлик изоляция материалларининг физик-техник хоссалари конструкциянинг иссиқлик-техник самарадорлигига ва эксплуатацияда ишончлилигига, монтаждаги меҳнат сарфининг миқдорига катта таъсир кўрсатади. Улар ёнғинга хавфсиз, гигиеник сертификати бўлиши, эксплуатация жараёнида ва ёнган пайтларида захарли моддалар ажралиб чиқмайдиган бўлиши керак.

Иссиқлик изоляция материалларининг узоққа чидамлилиги, теплофизик ва физик-механик хусусиятларининг барқарорлигига улар қўлланилган конструкцияларни эксплуатация қилишдаги омиллар таъсир қиладилар. Бу омилларга қуйидагилар киради:

- конструкцияларнинг ўзгарувчан иссиқлик-намлик режими;

- конструкциядаги иссиқлик изоляцияси материалнинг капилляр намлик ва диффузия туфайли нам тортиши;

- шамол кучининг таъсири;

- ўз хусусий оғирлигидан тушадиган механик юк таъсирлар.

Мазкур омилларни ҳисобга олган ҳолда, биноларнинг энергия самарадорлигини ошириш учун қўлланиладиган иссиқлик изоляция материалларига қуйидаги асосий талаблар қўйилади:

- иссиқлик изоляция материали конструкциянинг қалинлиги минимал бўлганда, унинг иссиқлик узатишга қаршилигини етарли даражада таъминлаши;

- материалнинг буғ ўтказувчанлиги шундай бўлиши керакки, эксплуатация жараёнида конструкцияда намлик тўпланиш эҳтимоли бўлмаслиги лозим;

- иссиқлик изоляцияси қатламидан юк кўтарувчи конструкцияларга катта юк тушмаслиги;

- ўзи мустаҳкам бўлиши;

- музлашга ва юқори температура таъсирига чидамли бўлиши;

- сув юқтирмайдиган (гидрофоб) ва сувга чидамли бўлиши;

- биологик таъсирларга чидамли ва ёнганда захарли тутун чиқармайдиган бўлиши керак.

Уй-жой қурилишида қўлланилаётган иссиқлик изоляция материалларининг тузилиши, шакли, асосий хом ашёнинг тури, зичлиги, бикрлиги, иссиқлик ўтказувчанлиги ва ёнувчанлиги бўйича бир нечта турларга бўлинади [2, 3].

Биноларнинг ер ости қисмини изоляция қилишда, нафақат сувнинг жуда паст сингиши билан, балки юқори совуққа чидамли ва агрессив таъсирларга чидамли бўлган иссиқлик изоляция материалларидан фойдаланиш керак бўлади [4].

Бундай материалларга асосан органик моддалар асосида олинган базальт плиталари, кўпик шиша (пеностекло), экструдированли пенополистирол пеноплекс плиталари ва бошқаларни мисол қилиб келтириш мумкин. Мазкур

иссиқлик изоляция материалларидан баъзиларининг иссиқлик-техник кўрсаткичлари таққослаш учун 1.1-жадвалда келтирилган.

1.1-жадвал

Т/Р	Иссиқлик изоляция материалларининг иссиқлик-техник кўрсаткичлари	Кўпикшиша (пеностекло)	Экструдированлип енополистирол ПЕНОПЛЭКС® ГЭО	Базальт плитаси
1	-иссиқлик ўтказувчанлик коэффициент и λ_0 , Вт/(м·°С)	100-400	29-33	35-200
	- зичлиги γ_0 , кг/м ³	0,84	0,84	1,45
	-солиштирма иссиқлик сифими c_0 , кДж/(кг·°С)	0,07-0,11	0,03-0,032	0,035-0,041
2	Иссиқлик ўтказувчанлик коэффициент и, λ , Вт/(м·°С)	0,04-0,08	0,032	0.035- 0.039

3	Буғ сингдирувчан лиги μ , мг/(м·соат·Па)	0,03-0,02	0,005	0,3
4	Сувнисингдириши, %.	<1%	Нол	1-2
5	Сиқилишга мустаҳкамлиги, МПа.	0,7-4 (70-400 т/м ²)	0,30 (30т/м ²)	0.01 (10т/м ²)
6	Оловбардошлиги	Ёнмайдиган	Г1	Ёнмайдиган
7	Монтаж вақтида об-ҳаво шароитининг таъсири	Монтаж вақтида об-ҳаво шароитининг таъсирини ҳисобга олиш зарур	Ҳарқандай об-ҳаво шароитида ўрнатилши мумкин	Монтаж вақтида об-ҳаво шароитининг таъсирини ҳисобга олиш зарур
8	Ҳар томондан Г шаклидаги қирранинг мавжудлиги	Ҳар томондан Г шаклидаги қирра мавжуд эмас	Мавжуд, совуқ кўприклар ҳосил қилмасдан плиталарни маҳкам боғлашга имконини беради	Ҳар томондан Г шаклидаги қирра мавжуд эмас
9	Экологик тозаллиги	Илғорфреонсиз технологияларда ишлаб чиқилади	Илғорфреонсиз технологияларда ишлаб чиқилади	Илғорфреонсиз технологияларда ишлаб чиқилади
10	Қайси кўринишда	Блоклар, плиталар,	Плита	Блок, плита, варулонли

	ишлаб чиқарилади	майдалан- гантошвагрануля тланган		
11	Узоққа чидамлилиги	Чегараланмаган	50 йилдан ортиқ. НИИСФ РААСН нинг 132-1-сонли 29.10.2001 йилдаги синов ҳисоботи	50 йилдан ортиқ.

Юқорида келтирилган жадвалдан кўриш мумкинки ертўла деворларини иссиқлик изоляция қилишда ПЕНОПЛЭКС®ГЭО иссиқлик изоляция плиталари энг мақбул ечим ҳисобланади.

Шуни ҳисобга олиб, мазкур иссиқлик изоляция плиталаридан фойдаланиб ертўла ташқи деворларини иссиқлик узатишга қаршилигини оширишни ҳисоб усулини кўриб ўтамиз. Бунинг учун ертўла деворини қалинлигини 0.4 м қабул қилиб, унинг иссиқлик узатишга қаршилигини таъминлашш учун етарли қалинликга эга бўлган иссиқлик изоляция плитасини танлаб олиш зарур.

Ертўла ташқи деворининг иссиқлик узатишга умумий қаршилигини $R_0 = R_0^{TR}$ шартни таъминлаган ҳолда агар, тўсиқ конструкция бир жинсли бир қатламли бўлса, [5] даги 4-формулага асосан агар тўсиқ конструкция бир жинсли кўп қатламли бўлганда [5] даги 2.6- бандни инобатга олиб қуйидагича аниқланади.

$$R_0 = \frac{1}{\alpha_b} + \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \frac{\delta_n}{\lambda_n} + \frac{1}{\alpha_n} \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}; \quad (1)$$

бу ерда α_b - тўсиқ конструкция ички сиртининг иссиқлик бериш коэффиценти [5] даги 5-жадвалдан қабул қилинади;

δ -тўсиқ конструкция қатламининг қалинлиги, м;

λ -тўсиқ конструкция қатлами материаланинг иссиқлик ўтказувчанлик коэффиценти[5]даги 1-иловадан қабул қилинади;

α_n - тўсиқ конструкция ташқи сиртининг иссиқлик бериш коэффициенти [5]даги 6-жадвалдан қабул қилинади;

$R_o = R_o^{TP}$ шартдаги R_o^{TP} тўсиқ конструкциянинг иссиқлик узатишга қаршилиқнинг талаб этилган қаршилиғи бўлиб, унинг қиймати иситиш мавсумининг D_d градус-сутка кўрсаткичларига мос равишда [5] даги 2б-жадвалдан бинолар ташқи деворлари учун қабул қилинади.

Иситиш мавсумининг градус-сутка кўрсаткичи D_d нинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжат [5] нинг (1) формуласига асосан аниқланади.

Юқоридагиларни инобатга олиб, ертўла деворларнинг ер сатҳидан юқорида жойлашган (цоколь) ва ер сатҳидан пастда жойлаган қисми учун иссиқлик изоляция плиталарини қалинлигини ҳисоблаш қуйидагича амалга оширилади.

Ертўла деворларининг ер сатҳидан юқорида жойлашган (цоколь) қисми учун иссиқлик изоляция қатламининг қалинлиги, ташқи деворларнинг иссиқлик изоляция қатлами қалинлигини аниқлаш каби қабул қилинади ҳамда қуйидаги формула ёрдамида аниқланади.

$$\delta_{ис.и} = (R_o^{TP} - 0,16 - \frac{\delta_i}{\lambda_i} - \frac{\delta}{\lambda}) \cdot \lambda_{ис.и} \quad (2)$$

$$\text{бу ерда } 0,16 = \frac{1}{\alpha_B} + \frac{1}{\alpha_n}.$$

Ертўла деворининг ер сатҳидан пастда жойлашган қисми ташқи муҳит билан эмас, бевосита грунт билан алоқада бўлганлиги боис, бу ҳолатда α_n нинг қиймати фарқ қилади. Унинг ўрнига грунтнинг иссиқлик ўтказувчанлиги ёки иссиқлик ўзлаштириш коэффициенти ҳисобга олиш зарур бўлади. Бу ҳолатда [5] нинг 1-жадвалда келтирилган кўрсаткичларга асосан иссиқлик изоляция қатламини қалинлигини ертўла деворлари учун қуйидаги формула орқали аниқлаш зарур.

$$\delta_{ис.и} = (R_o^{TP} - \frac{1}{\alpha_B} - \frac{\delta}{\lambda} - K) \cdot \lambda_{ис.и} \quad (3)$$

бу ерда $\lambda_{ис.и}$ - иссиқлик изоляция қатлам материалнинг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти, Вт/(м · °С);

К – ташқи муҳитнинг (грунт қатламининг) иссиқлик узатишга қаршилигини ҳисобга олувчи коэффициент (К=0.5-1.05), бу коэффициент грунтнинг турига, ҳажмий оғирлигига ва намлигига боғлиқ ҳолда [6] даги 1-жадвалдан олинган қиймат бўйича ҳисоблаб топилади.

(3) формуладан кўриниб турибдики, ертўла деворларининг ер сатҳидан пастда жойлашган қисми учун иссиқлик изоляция қатламини қалинлигини, тўсик конструкциянинг келтирилган термик қаршилигига, унинг материалига, ташқи муҳитнинг яъни грунт қатламининг турига, ҳажмий оғирлигига, намлигига, иссиқлик изоляция қатлами материалнинг турига боғлиқ ҳолатда аниқланар экан.

Мисол:

1-2-3 формулаларга асосан бир қаватли жамоат биносининг ертўла ташқи деворининг иссиқлик узатишга умумий қаршилигини аниқлаймиз. Ертўла деворининг қалинлиги 0.4 м ни ташкил қилиб, иссиқлик изоляция плитаси ички томондан қўйилган ҳолат учун ҳисоб ишларини бажарамиз. Девор конструкциясининг ҳисобий схемаси 1-расмда келтирилган.

δ_4 - монолит бетондан қилинган ертўла деворининг қалинлиги;

λ_4 - девор материалининг иссиқлик ўтказувчан-лик коэффициентини;

δ_5 - гидроизоляция қатлами қалинлиги;

1-расм. Ҳисобий схема

Ҳисоб ишларини бажариш қуйидаги тартибда бажарилади:

Қурилиш жойи – Самарқанд вилояти, Тойлоқ тумани;

Бинонинг вазифаси – жамоат биноси;

-хона ички ҳавосининг ҳисобий температураси, $t_B = 18\text{ }^\circ\text{C}$ [5] даги 1-иловадан қабул қилинади;

- хона ички ҳавосининг нисбий намлиги $\varphi = 57\%$; [5] нинг 4-жадвалидаги эслатма бўйича қабул қилинади

[7] даги 4-жадвалдан Самарқанд шаҳрининг ташқи ҳаво температураси $t \leq 8\text{ }^\circ\text{C}$ ва $t \leq 12\text{ }^\circ\text{C}$ бўлган даврлар учун мос равишда ўртача температура $t_{\text{от.пер.}}$ нинг қиймати ва шу даврларнинг давомийлиги (суткада) $Z_{\text{от.пер.}}$ ҳақидаги маълумотларни ёзиб оламиз:

- $t \leq 8\text{ }^\circ\text{C}$ бўлган даврлар учун ўртача температура $t_{\text{от.пер.}} = +3,3\text{ }^\circ\text{C}$, давомийлиги 133 сутка;

- $t \leq 12\text{ }^\circ\text{C}$ бўлган даврлар учун ўртача температура $t_{\text{от.пер.}} = +4,8\text{ }^\circ\text{C}$, давомийлиги 172 суткани ташкил қилади.

- мазкур қийматлар асосида $t \leq 10\text{ }^\circ\text{C}$ бўлган даврлар учун ўртача температура $t_{\text{от.пер.}}$ нинг қиймати ва шу даврларнинг давомийлиги (суткада) $Z_{\text{от.пер.}}$ ни аниқлаб оламиз:

$$t_{\text{от.пер.}} = \frac{3,3+4,8}{2} = 4,05\text{ }^\circ\text{C} \text{ ва } Z_{\text{от.пер.}} = \frac{133+172}{2} = 152,5 \approx 153 \text{ суткага тенг.}$$

- хонанинг намлик режими - мўътадил.

[5] даги 1-формуладан фойдаланиб Самарқанд шаҳри учун иситиш мавсумининг градус-сутка кўрсаткичи D_d ни аниқлаймиз:

$$D_d = (t_B - t_{\text{от.пер.}}) \cdot Z_{\text{от.пер.}} = (18 - 4,05) \cdot 153 = 2135 \text{ градус-сутка.}$$

D_d градус-сутка кўрсаткичига асосан ертўла ташки девори учун иссиқлик узатишга талаб этилган қаршиликнинг қиймати R_0^{TP} ни [5] нинг 26 жадвалидан қабул қиламиз:

$$R_0^{TP} = 2.0 \text{ (m}^2 \cdot \text{°C)/Вт.}$$

Бу қийматни инобатга олиб, ер сатҳидан юқорида жойлашган (цоколь) қисми учун иссиқлик изоляция қатламининг қалинлиги (2) формула ёрдамида аниқлаймиз:

$$\begin{aligned} \delta_{ис.и}^{ер.с.ю.} &= \left(R_0^{TP} - 0,16 - \frac{\delta_1}{\lambda_1} - \frac{\delta_2}{\lambda_2} - \frac{\delta_3}{\lambda_3} \right) \cdot \lambda_{ис.и} \\ &= \left(2 - 0,16 - \frac{0,01}{0,19} - \frac{0,02}{0,76} - \frac{0,40}{2,04} \right) \cdot 0,032 \\ &= (2 - 0,16 - 0,05 - 0,03 - 0,2) \cdot 0,032 = 1,56 \cdot 0,032 = 0.049\text{м} \end{aligned}$$

Демак, иссиқлик изоляция плитасининг (ПЕНОПЛЕКС^R ГЭО) минимал қалинлиги ер сатҳидан юқорида жойлашган қисми учун 49 мм ни ташкил этади.

Ертўла деворининг ер сатҳидан пастда жойлашган қисми учун иссиқлик изоляция қатламининг қалинлигини (3) формула орқали аниқламиз.

$$\begin{aligned} \delta_{ис.и}^{ер.с.п.} &= \left(R_0^{TP} - \frac{1}{\alpha_B} - \frac{\delta_1}{\lambda_1} - \frac{\delta_2}{\lambda_2} - \frac{\delta_3}{\lambda_3} - K \right) \cdot \lambda_{ис.и} = \left(2 - \frac{1}{8,7} - \frac{0,01}{0,19} - \frac{0,02}{0,76} - \right. \\ &\quad \left. \frac{0,4}{2,04} - 0,7 \right) \cdot 0,032 = 1,113 \cdot 0,032 = 0,029\text{м} \end{aligned}$$

иссиқлик изоляция плитасининг (ПЕНОПЛЕКС^R ГЭО) минимал қалинлиги ертўла деворининг ер сатҳидан пастда жойлашган қисми учун 29 мм ни ташкил этади. Иссиқлик изоляция плиталарининг мавжуд қалинликларини инобатга олган ҳолда цоколь қисми учун 0.05 м ер сатҳидан пастда жойлашган қисми учун эса 0.03 м қабул қиламиз.

Аниқланган қийматларни (1) формулага қўйиб деворининг иссиқлик узатишга умумий қаршилигини аниқлаймиз.

Цоколь қисми учун:

$$R_0 = \frac{1}{\alpha_B} + \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \frac{\delta_3}{\lambda_3} + \frac{\delta_4}{\lambda_4} + \frac{1}{\alpha_H} = \frac{1}{8.7} + \frac{0.01}{0.19} + \frac{0.05}{0.032} + \frac{0.02}{0.76} + \frac{0.4}{1.74} + \frac{1}{23}$$

$$= 0.115 + 0.053 + 1.56 + 0.026 + 0.23 + 0.043 = 2.03 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$$

Ер сатҳидан пастда жойлашган қисми учун

$$R_0 = \frac{1}{\alpha_B} + \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \frac{\delta_3}{\lambda_3} + \frac{\delta_4}{\lambda_4} + \frac{1}{\alpha_H} = \frac{1}{8.7} + \frac{0.01}{0.19} + \frac{0.03}{0.032} + \frac{0.02}{0.76} + \frac{0.4}{1.74} + 0.7$$

$$= 0.115 + 0.053 + 0.938 + 0.026 + 0.23 + 0.7 = 2.06 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$$

Иккита ҳолат учун ҳам $R_0 = R_0^{\text{ТР}}$ шарт бажарилди. Демак, ертўла ташқи деворининг иссиқлик узатишга қаршилиги етарли.

Хулоса.

1. Ертўла деворлари зич материаллардан тайёрланишини ҳамда бевосида намлик, агрессив таъсирлар билан тўғридан-тўғри алоқада бўлишини инобатга олган ҳолда, иссиқлик изоляция материали сифатида ПЕНОПЛЭКС®ГЭО иссиқлик изоляция плиталини қўллаш мақбул ечим ҳисобланади.

2. Ертўла деворларини иссиқлик изоляция қатлами қалинлигини ҳисоблашда, ер сатҳидан юқорида жойлашган цоколь қисми учун (2) формуладан, ер сатҳидан пастда жойлашган қисми учун эса (3) формуладан фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

3. Ертўла ташқи деворлари эксплуатация даврида биноларнинг ташқи деворларидан фарқ қилишини эътиборга олган ҳолда, иссиқлик изоляция плиталарини ички ёки ташқи томондан қўйишдан қатъий назар, намлик режимини ҳисоблаш зарур бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Қурбонов А.С. Биноларнинг ер ости ыисмидан иссиыликнинг (энергиянинг) йщыолишини щрганищ, унинг бинолар энергия самарадорлигига таъсири. Журнал. Ме'морчилик ва қурилиш муаммолари. Проблемы архитектуры и строительства. Samarqand 2022. №4 (1-қисм) -С. 159-162.

2. Комар А.Г. Строительные материалы и изделия. - М.: Высш. шк., 1988. – 527 с.
3. Ҳамидов А., Алимов Х. ва бошқалар. Қурилишматериаллари, буюмлариваметаллартехнологияси. - Наманган: НМПИ, 2010. - 208 б.
4. Обзор современных теплоизоляционных материалов. <http://megaremont.com/uteplenic/174-obzor-sovremennyh-teploizolycionnyhmaterialov.html>.
5. ҚМҚ 2.01.04-18. Қурилишиссиқликтехникаси. - Т.: 2018.
6. ГОСТ Р ИСО 13370-2016. Национальный стандарт российской федерации. Тепловые характеристики зданий. Метод расчета теплопередачи через грунт. Дата введения 2017-07-01
7. ҚМҚ 2.01.01-22. Лойиҳалаш учун иқлимийва физик-геологик маълумотлар. - Т.: 2022.
8. Sirozhiddinov, Z. (2023). Probabilistic approach to the calculation of ground and foundations by limit states. Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science, 2(1), 47-55.
9. Z., S. and D., I. 2023. Calculation of the Reliability of Pile Foundations. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology. 3, 1 (Jan. 2023), 65–70.
10. Тулаков, Э. С., Иноятлов, Д., & Қурбонов АС, М. Б. П. (2020). Биноларнинг ертўла деворларини иссиқлик изоляциялаш ва унинг қалинлигини ҳисоблаш. Ме'морчилик ва қурилиш муаммолари Проблемы архитектуры и строительства. Samarqand, 4, 29-32.
11. Tulakov, E. S., Inoyatov, D. T., & Kurbonov, A. S. (2019). Waterproofing and calculation of the thickness of the insulation of the basement wall of a low-rise energy-efficient house in accordance with domestic and foreign standards and norms. International Journal of Scientific and Technology Research, 8(11), 3311-3314.

12. DT, I., & ES, T. (2022). Theoretical Solutions for Calculating the Height of the Capillary Rise of Water in the Foundation of a Building. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)*, 3(2), 15-20.

13. Тулаков, Э. С., Маматкулова, З. Ш., & Иноятов, Д. Т. (2022). Учет сейсмического воздействия в расчетах отдельно стоящих сооружений при аварийном замачивании лессовых грунтов. *Ta'lim fidoyilari*, 13, 90-95.